

PEDAGOGIK KADRLAR SIYOSATIDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH STRATEGIYASI: IMKONIYATLAR VA XAVFLAR

Sirojiddinov Odiljon Iloxomjonovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktab menejmenti yo‘nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: odiljonsirojiddinov04@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada pedagogik kadrlar siyosatida sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish strategiyalari, uning mavjud imkoniyatlari va xavf-xatarlari jihatlari tahlil etiladi. Bundan tashqari, maqolada texnologiyalarni joriy etishda muvozanatli va ehtiyotkorlikka asoslangan yondashuv, sun’iy intellekt va inson omilini uyg‘unlashtirgan strategiyalarni ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, imkoniyatlar, xavflar, texnologiyalar, pedagogik kadrlar, ta’lim.

ABSTRACT. This article analyzes the strategies for using artificial intelligence technologies in pedagogical personnel policy, its existing capabilities, and risks. In addition, the article substantiates the need to develop strategies that combine a balanced and cautious approach to technology implementation, artificial intelligence, and the human factor.

Keywords: Artificial intelligence, opportunities, risks, technologies, teaching staff, education.

АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируются стратегии использования технологий искусственного интеллекта в политике педагогических кадров, ее существующие возможности и риски. Кроме того, в статье обосновывается необходимость разработки сбалансированного и осторожного подхода к внедрению технологий, стратегий, сочетающих искусственный интеллект и человеческий фактор.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, возможности, риски, технологии, педагогические кадры, образование.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimi raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt bilan tobora boyib bormoqda. Asosan, pedagogik kadrlar siyosatida sun’iy intellektdan foydalanish zamonaviy ta’lim

boshqaruvi, resurslarni optimallashtirish va o‘qituvchilar malakalarini oshirishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu yondashuv orqali pedagoglarning samaradorligini oshirish va ta’lim sifatini yaxshilash, kadrlar tanlovini tashkil etish, ularning faoliyatlarini tahlil qilish imkoniyatlari oshib bormoqda. Biroq, bu imkoniyatlar bilan birga, bir qancha xavf-xatarlar, jumladan, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi, huquqiy muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. UNESCO tomonidan ta’limda sun’iy intellektni joriy etish bo‘yicha 2021-yilda e’lon qilingan hisobotlarida ta’kidlanishicha, sun’iy intellekt ta’lim sifatini oshirish, resurslarni samarali boshqarish va o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun kuchli vosita bo‘la oladi [1]. Shuningdek, sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda bir qancha xavflar ham mavjuddir. Shuning uchun, pedagogik kadrlar siyosatida sun’iy intellektdan foydalanishga oid strategiyalarni ishlab chiqishda imkoniyatlar va xavflarni chuqur o‘rganish, muvozanatli yondashuvni shakllantirish muhim hisoblanadi. XXI asr texnologik inqiloblar davri sifatida tarixga kirmoqda va bu jarayonda sun’iy intellekt texnologiyalari alohida o‘rin tutadi. Pedagogik kadrlar – har qanday ta’lim tizimining yuragi va uning ko‘rsatkichlarini belgilab beruvchi asosiy omil ekanligi hisobga olinsa, ularni tanlash, tayyorlash, malakasini oshirish va faoliyatini samarali boshqarish davomida sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, sun’iy intellekt pedagogik kadrlar siyosatiga oid ko‘p jarayonlarni, xususan, nomzodlarni saralash, ularning kasbiy kompetensiyalarini baholash, individual ta’limni loyihalash kabi vazifalarni optimallashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ammo, bu texnologiyalarni joriy etish bir qancha muammolar va xavflarni ham yuzaga keltiradi. Bularga ma’lumotlar maxfiyligi, inson omilining ikkinchi darajaga tushib qolishiga oid murakkab savollar kiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda o‘qituvchilar ta’lim berish jarayonini doimiy takomillashtirib borish uchun bemisl hissa qo‘shmoqda. Ammo yetuk o‘qituvchi individ yondashuvlar asosida o‘qitish, jarayonlarni tartibga solish orqali kasbiy rivojlanish uchun yangi bilimlarni egallashga ko‘proq vaqt ajratishi lozim. Bu, albatta, ko‘p vaqt va mehnat talab etadi. Sun’iy intellekt esa o‘qituvchi rejali faoliyatini tartibga solishda beriladigan vazifalarni avtomatlashtirish, o‘qituvchi faoliyatlarini tahlil qilish va bu orqali vaqt yo‘qotishlarni kamaytirish imkoniyatini taqdim etadi. Sun’iy intellekt barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta’lim sohasida ham rivojlanish innovatsiyalariga asosiy omil bo‘lmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, keyingi uch yil ichida ta’lim boshqarish vositalarining 47% dan ortig‘ida sun’iy intellekt xususiyatlari qo‘llaniladi. Ta’lim va texnologiyalarni integratsiyasining jadallashuvida va pedagoglarning virtual texnologiyalardan samarali foydalanishida muhim rol o‘ynadi [2,50-bet]. So‘nggi yillarda sun’iy intellekt

texnologiyalari ta'lim tizimiga kirib kelmoqda. Pedagogik kadrlar siyosati doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish masalasi esa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu strategik yondashuv bir tomondan o'qituvchilar faoliyatini avtomatlashtirish, ularning yuklamalarini kamaytirish, o'quv jarayonlarini taqqoslash, shaxsiylashtirilgan ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ilg'or davlatlar tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, sun'iy intellekt orqali o'qituvchilarning ehtiyojlariga mos malaka oshirish kurslarini tavsiya qilish, darslar sifatini yuritish va individual rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash mumkin. Biroq bu jarayonda xavf-xatarlar ham mavjud. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalariga haddan tashqari bog'lanish, inson omilini kamaytirish, axborot maxfiylikning buzilishi va ayrim holatlarda noto'g'ri algoritmlarning salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pedagogik kadrlarni baholashda faqat sun'iy intellekt tizimiga tayanish adolatsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, inson omilini hisobga olgan holda g'ibrid strategiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Sun'iy intellektning muvaffaqiyati va ishlatilishi optimallashtirish, shuningdek, asboblardan noto'g'ri foydalanishning oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarish va oldindan ko'ra bilishga bog'liqdir. Insoniyat kelajagining qanday bo'lishi uning sun'iy intellekt vositalaridan qay darajada to'g'ri foydalana olishiga bog'liq[3]. Sun'iy intellekt texnologiyalariga tayangan innovatsion biznes modellar, mahsulotlar va xizmat ko'rsatish usullari rivojlanishi uchun qulay va ma'qul ekotizim yaratish, ularni belgilan berilgan ustuvor tarmoqlar va sohalarda tezkorlik bilan joriy etish harakatlari ko'plab sohalarda boshlab yuborilgan. Chunki, sun'iy intellekt texnologiyalari orqali biz zamonaviy qarashlarimiz orqali yuksak natijalarga erishishimiz mumkin. Bugungi zamonda kompyuter hamda boshqa zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Har bir mamlakatda ana shu zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasini rivojlantirishga, fan, ta'lim sohasiga joriy etilishiga katta ahamiyat qaratilmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJA

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonlarining muhim qismiga aylanib, o'rganish va ta'lim berishga yondashuvlarni o'zgartiradi. Sun'iy intellektning salohiyatini hisobga olgan holda, uni oliy pedagogik ta'lim tizimiga joriy etish o'qituvchilar va talabalarning o'zaro munosabatlarini sezilarli darajada o'zgartirishi, ta'lim sifatini oshirishi va bilim olishga ta'sir etuvchi omillardan qat'i nazar, hamma talablarning bilimdan keng foydalanishini ta'minlashi mumkin. Biroq, bu o'zgarishlar qiyinchiliklar va ayrim xavflar bilan birga kelishi mumkin.

O'qituvchilarning roli va ahamiyatini kamaytirish. Asosiy xavflardan biri hisoblanib, sun'iy intellekt asta-sekin o'qituvchilarni o'rnini bosishi mumkin. Bu esa o'qituvchilarning rolini ahamiyatsiz qiladi. Ammo sun'iy intellektdan o'qituvchilarning o'rnini egallaydigan emas, o'qitish usullarini yaxshilaydigan yordamchi vosita sifatida foydalanish kerak.

Axloqiy va ijtimoiy muammolar. Ma'lumotlar maxfiyligi, texnologiyaga kirishdagi tengsizlik va sun'iy intellekt taqdim etayotgan ma'lumotlar sifati bilan bog'liq masalalar diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Ta'lim xavfsizligi va sifatini ta'minlash uchun ta'lmda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha aniq qoidalar va standartlar kerak.

Shaxslararo munosabatlar o'rnatish ko'nikmalarining yo'qolib borishi. An'anaviy ta'limning muhim jihatlaridan biri o'qituvchilar va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar orqali ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarni rivojlantirishdir. Sun'iy intellektni tez-tez ishlatish o'zaro ta'sirlarning ahamiyatini kamaytirish mumkin. Bu talabalarning shaxs sifatida rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Chuqur o'rganish, so'nggi rivojlanish bilan katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu yerda katta hajmdagi ma'lumotlar murakkab vazifani o'rganish yoki bajarish uchun algoritmlarga kiritiladi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt ilovalari ancha murakkab va ovozi yordamchilardan bashorat qilish algoritmlari, tabiiy tillarni qayta ishlash va tasvirni aniqlash dasturlarigacha rivojlanib kelmoqda. Sun'iy intellekt yordamida zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. “Sun'iy intellekt” bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi bu miya ishini tushunishga intilish, inson ongining sirlarini ochish va inson aqlining ma'lum darajasiga ega mashinalar yaratish muammosi. Intellektual sun'iy intellekt jarayonlarini modellashtirishning asosiy imkoniyati miyaning har qanday funksiyasi, cheklangan miqdordagi so'zlardan foydalangan holda qat'iy bir ma'noli semantikaga ega tilda tasvirlangan aqliy faoliyat prinsipiali ravishda elektron raqamli kompyuterga o'tkazilishi mumkin [4]. AI ilovalari o'quvchilarga repetitorlik va maslahat xizmatlari kabi turli usullar orqali ham yordam berishi mumkin. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar kurs ishlarida yordamga muhtoj yoki ruhiy salomatlik muammolari bilan kurashib kelayotgan talabalar uchun 24/7 rejimida yordam taklif qilishi mumkin. U, shuningdek, o'quvchilarning individual ishlashi asosida qiyinchilik darajasi va o'rganish tezligini moslashtiradigan ta'lim tizimlarini yaratish uchun ishlatilishi ham mumkin. Bu o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini saqlab qolishga yordam beradi hamda ularning mahorat darajasiga mos keladigan darajada fanlarni o'rganishini ta'minlaydi.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, o'tgan yillar davomida kompyuter texnologiyalaridan foydalana olmaslik, savodsizlikdan ko'rilgan bo'lsa, endi bu narsa sun'iy intellekt texnologiyalariga nisbat berib ishlatilish davri keldi. Dunyo ta'limi o'sha texnologiyalar asosida yutuqlarga erishib kelmoqda. Sun'iy intellekt texnologik rivojlanish va taraqqiyot asosidir. Har bir yaratilayotgan texnologiyalar va sharoitlar doim insoniyatga, uning turmush darajasini

yaxshilashga va taraqqiyotga xizmat qilmog‘i lozim. Ta’lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga kirib borgan davrda, pedagogik kadrlar siyosatida sun’iy intellektdan foydalanish yangi metodik yondashuvlar va boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Sun’iy intellektning samarali tatbiqi uchun tizimli yondashuv, texnologik savodxonlikni oshirish, adolat tamoyillariga rioya etish asosiy shart hisoblanadi. Kelajakda bu texnologiyalarning insonlar salohiyatini to‘ldiruvchi va mustahkamlovchi vosita sifatida xizmat qilishi, innovatsion ta’lim siyosatini shakllantirishda asosiy omil bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO (2021). AI and Education: Guidance for Policy-makers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
2. Fayziyeva M. R, Normatov S. A. “Pedagogik kadrlar faoliyati va o‘quv jarayonida sun’iy intellektning ahamiyati”. Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istibollari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasida(10-dekabr, 2021-yil)-T.: TDPU, 2021
3. Sabirova O. “Ta’lim sohasida sun’iy intellektdan foydalanish”. Eurasian Journal of Academic Research. 2024.
4. Камилова Р. Ш, Абдулатипова М. А. искусственный интеллект // Опубликовано в 2013, Выпуск Май 2013, Экономические науки.
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://in-academy.uz>